

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

NUR-ASIAH BISTON SALO, LPT, MAEd

Teacher I

Kindergarten Coordinator-Kalawi District

Kalawi Central Elementary School

Division of Lanao Del Sur II, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17614306](https://doi.org/10.5281/zenodo.17614306)

ANG AKING DAKILANG AMA

Ang aking mahal na ama
Na habang buhay kong mamahalin at alalahanin.
Siya ay walang katulad, Siya ay mapagmahal, Siya ay lubos na
may kabutihang puso.

Siya ay may prinsipyo,
Siya ay maaasahan,
Siya ay masipag,
Siya ay matulungin,
Siya ay mapagbigay.

Siya ay isang ama na lubos kong iiyakan hanggang sa ngayon,
Hanggang sa ako ay nabubuhay.
Mahal kong ama, ikaw ang aking inspirasyon,
Ikaw ang aking ilaw sa madilim kong daan.
Ang mga alaala mo ay andito,
Andito pa rin sa puso at isipan ko.

Ang aking dakilang ama
Na handang gawin ang lahat para sa pamilya.
Siya ay nagsasakripisyo ng lubos
Para mabuhay at maging isang responsableng ama.

Siya ay isang huwarang ama
Na handang gawin ang lahat para sa lahat.
Siya ay may paninindigan
Lalo na pagdating sa katotohanan.
Isang mabuting ama na may puso at mapagmahal.

Ang aking dakilang ama ay dalisay,
May kabutihan sa puso, matulungin,
At higit sa lahat, responsible
Para maitaguyod ang pamilya.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Siya ay isang imahe ng ama
Na handang gawin ang lahat para sa pamilya.
Siya ay isang ama na ginawa ang lahat
Para sa ikabubuti ng mga anak.

Isang ama na lahat gagawin
Para sa kabutihan at kapakanan ng pamilya.
Hindi man siya perpekto,
Ngunit siya ay may paninindigan
Na kailangan ng isang anak.

Ang aking dakilang ama ay nangarap
Na mapabuti ang mga anak,
Ngunit sa isang iglap siya ay naglaho,
Kinuha na ng Maykapal.

Siya ay hindi malilimutan,
Patuloy na mamahalin
Dahil siya ay isang mabuting ama.
Isang ama na handang magsakripisyo para sa lahat.
Hindi man siya pinalad na mabuhay nang matagal sa mundo,
Siya ay mananatili sa puso at isip
Ng mga nagmamahal sa kanya,
Lalo na ng kanyang pamilya

Ikaw ang aking pinakamamahal na ama.
Maglaho man ang lahat,
Mananatili kang isang dakilang ama.

Ako ay isang anak
Na lubos na nagdadalamhati hanggang sa ngayon.
Ako ay maghihintay sa'yo,
Hanggang sa muli nating pagkikita,
Aking dakilang ama.